

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6122156>

Noraliyeva Dildoraxon Abduvalikovna

*Farg'ona imkoniyatlari cheklangan shaxslar
uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *ushbu maqolada tilning tasviriy vositalardan har xil sharoitlarga mos va maqsadga muvofiq foydalana olish, ifodali o`qish, so`zlay olish va to'g'ri gapirishni o'rganishning muhim sabablari to'grisida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *til, ifodali o`qish, so`zlay olish, talafuz, madaniyat, nutq.*

Tabiat kuchlarini bilish va egallashda juda qisqa vaqt maboynida g'oyat katta muvaffaqiyatlarga erishuvchi odamning hamma boshqa jonzotlar - hayvonlardan farqli tomoni ularda tilning mavjudligidir. O'zining ongi - tili va nutqi bilan inson hamma narsadan ustun turadi.

Til jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi kuch va millatning mavjudligini ko'satuvchi belgilardan biri hamdir.

Nutq madaniyati - til normalarini egallamoq ya'ni talaffuz urg'u, so`z ishlatish, gap tuzish qonunlarini yaxshi bilmoq, shuningdek, tilning tasviriy vositalardan har xil sharoitlarga mos va maqsadga muvofiq foydalana olish, ifodali o`qish, so`zlay olish va o`zingiz bilgan chet tilini to'g'ri talafuz qila olish madaniyatini egallash demakdir.

Nutq madaniyati deb yuritilayotgan hodisa bir qator murakkab, ammo mavjud til faktlari, ilmiy-amaliy tasavvurlar, aniq nutqiy jarayon ko`rinishlari va talablari bilan aloqadordir. Mana shunga ko`ra nutq madaniyati:

- tildagi mavjud til hodisasi nomi;
- nutq madaniyati talablariga javob beruvchi aniq nutqiy jarayonning, ya'ni aniq nutqiy ko`rinishning nomi;
- madaniy nutq va u haqida kishilar ongida mavjud bo`lgan aniq normatik tasavvurlarning nomi;
- tilshunoslikning ilmiy-tadqiqot ob'yekti bo`lgan nutq madaniyati va u haqida mavjud ilmiy tasavvurlarning, muammoning nomi;
- nutq madaniyati muammosini tadqi qilish bilan shug`ullanadigan tilshunoslik sohasining nomi tarzida talqin qilish mumkin.

Nutq madaniyati amaliy jihatdan nutqning xilma-xil muammolarini tadqiq qiluvchi fan bo`lib, chiroyli nutq tuzishning qonuniyatlari, sirlari, til, til normalari, nutq, nutqning sifatlari, nutqiy uslublar, nutqda uchrashi mumkin bo`lgan kamchilik va xatolar, nutqiy asarlarning ko`rinishlari, nutqning talaffuziga doir muammolar yuzasidan bahs yuritadi.

Nutq madaniyati asoslari ham fan sifatida o`z tekshirish obyekti va vazifalariga ega. Uning tekshirish predmeti til qurilishi, adabiy til normativlari va nutqning kommunikativ fazilatlaridir.

Nutq madaniyati asoslari fani adabiy til normalarini, uning tarixiyligini, taraqqiy etib borishi, undagi ba`zi elementlarning eskirishi, yangilarining paydo bo`lishini kuzatib qayd etib boradi.

Odam nutq yordamida o`zining fikrlari, his-tuyg`ulari, istaklarini bayon etadi va boshqalarning fikrlari, his-tuyg`ulari, istaklarini anglab oladi.

Til jamoasi afzal deb bilgan ko`nikmalar yig`indisi tilning umumiy me`yorni tashkil etadi. Umumiy me`yor usual me`yordir. Umumiy me`yor qardosh tillarga nisbatan belgilanadi. O`zbeklar nutqini qardoshlar tilidan ajralib turadigan me`yorlar o`zbek tilining umumiy me`yoridir. Bu me`yor juda qattiq amal qiladi. Ma`lum bir hududda tarqalgan uzus imkoniyatlari o`sh hududida yashaydigan aholi uchun beistisno tushunarli bo`ladi.

Adabiy til – hamma birdek foydalanadigan til. Uning umumxalqiyligi shunda ko`rinadi. Me`yor ma`lum bir til jamoasi uchun mustahkam qo`llanib kelayotgan lisoniy hodisalar yig`indisidir.

- Fonetik me`yori.
- Talaffuz me`yori.
- So`z yasash me`yori.
- Morfologik me`yor.
- Sintaktik me`yor.
- Uslubiy me`yor.
- Lug`viy me`yor.

•Til me`yorining fonetika, grammatika va boshqalarda bir variantni tanlash qandaydir darajada qat`iy bo`lsa ham, lug`aviy me`yorlar haqida gap ketganda voz kechish kerak deb bo`lmaydi.

Tilning lug`aviy boyligidan foydalanganda me`yorning imkoniyati muallifga takrori, bir xillikni yengishda chiroyli nutq tuzishda qo`l keladi. Nutqning to`g`riligi uning adabiy me`yorlariga mosligidir. Nutq o`zida adabiy tilning fonetik talaffuz, lug`aviy so`z yasalishi Grammatik uslubiy me`yorlarini mujassamlashtirgan bo`ladi. Nutqning to`g`riligi uning eng aloqaviy fazilatidir.

To'g'ri gapirishni o'rganishning uchta muhim sababi bor.

Odamlar sizga aytganlaringiz orqali sizni hukm qiladilar va agar siz buni yaxshi qilsangiz, ularga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ham ma'ruzachilar har bir so'zni to'g'ri talaffuz qilish odatini shakllantiradilar va ehtiyotkorlik va hurmat bilan gapirish nutq madaniyatining asosi hisoblanadi.

Agar gapirishni bilmasangiz, tinglovchilaringiz sizni noto'g'ri tushunishi mumkin. Ba'zida xato va so'zlarni so'zsiz ifoda eta olmaslik halokatli oqibatlarga olib keladi.

Nutq qobiliyati nafaqat nutqni yaxshilaydi, balki fikringizni yozma ravishda ifoda etishga ham oson va go'zal bo'ladi. Nutqni rivojlantirish madaniyati murakkab tushunchadir; uning bir qismini rivojlanishi boshqasini takomillashtirish demakdir.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, nutq madaniyati jamiyat a'zolari muloqot va muloqotni davom ettirishga, paydo bo'lgan qiyinchiliklarni bartaraf etishga, fikr almashishga hamda bir-birlarining hayotlarini boyitishga yordam beradi. Shuning uchun nutq madaniyatini shakllantirmasdan boy shaxsni shakllantirish mumkin emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. N.Mahmudov. O'qituvchi nutq madaniyati. T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2009.
2. Barkamol avlod orzusi. T., "Sharq", 1999.
3. A.G`ulomov, B.Qobilova. Nutq o`stirish mashg`ulotlari. T., "O`qituvchi", 1995.
4. R.Qo`ng`urov va b. Nutq madaniyati va uslubiyot asoslari. T., "O`qituvchi", 1992.
5. <https://hozir.org/>

